

**RAQAMLI TEXNOLOGIYA VOSITASIDAN FOYDALANGAN HOLDA
LOYIHALASH-KONSTRUKTORLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH**

Soliyev Nodirjon Sodirjon o‘g‘li

Namangan muhandislik-qurilish instituti, tayanch doktorant,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10981379>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnika yunalishlarda loyihalash-konstruktorlik kompetensiyasining tushunchasi, bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, uning afzalliklari qisqacha yoritib berilgan hamda raqamli texnologiyalarni oliy ta’lim tizimiga joriy etish zaruratining ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: loyihalash-konstruktorlik kompetensiyalari, raqamli texnologiyalar, loyihalash, bilim, texnik va konstruktorlik faoliyati, loyiha faoliyati.

Аннотация. В данной статье кратко разъяснено понятие проектно-конструкторских компетенций в технических сферах, важность использования в этом процессе цифровых технологий, его преимущества и проанализирована важность необходимости научно обоснованного внедрения цифровых технологий в высшее образование.

Ключевые слова: проектно-конструкторские компетенции, цифровые технологии, проектирование, знания, техническая и конструкторская деятельность, проектная деятельность.

Abstract. This article briefly explains the concept of design and engineering competencies in technical education, the importance of using digital technologies in this process, its advantages, and analyzes the importance of the need for a scientifically based introduction of digital technologies in higher education.

Keywords: project-construct competencies, digital technologies, design, knowledge, technical and design activities, project activities.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarni jadallik bilan rivojlantirish raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatga o‘tishni taqozo etmoqda. Bu esa o‘z o‘rnida iqtisodiyotning barcha sohalarida, ayniqsa, muhandislik-texnik sohalarda mutaxassislar tayyorlash maqsadi, mazmuni va usullarini axborot texnologiyalarni rivojlanish tendentsiyalarini hisobga olgan holda qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi. Mamlakat iqtisodiyotining kelajagi raqamli bilim va yuqori texnologiyalar bilan bog‘liqligi namoyon bo‘lyapti. Yaqin kelajakda raqamli texnologiyalar asoslarini puxta egallagan, modellashtirish, loyihalash, konstruktorlik, prognozlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va natijalarini amaliyotga joriy etish bilan bog‘liq bo‘lgan malakali muhandis-texnik kadrlarga ehtiyoj yuqori bo‘ladi. Shu munosabat bilan texnika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlarida (OTM), xususan, qurilish muhandislarini tayyorlash jarayonini takomillashtirish muammosi zamonaviy pedagogika fani va amaliyotining dolzarb muammosidir.

Hozirgi vaqtda muhandislik yo‘nalishlari talabalarining loyihalash-konstruktorlik kompetensiyasini rivojlantirish vazifasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Loyihalash-konstruktorlik kompetensiyasi – bu muhandisning ikkita faoliyat turining integratsiyasi: loyihalash va konstruktorlik faoliyati. Loyihalash faoliyati aksariyat holda texnik tizimning asosiy parametrlarining ilmiy-texnik hisob-kitoblari bilan bog‘liq. Ushbu faoliyat chizmalar bilan bog‘liq. Loyihalash faoliyatining natijasi: matn, chizma, grafik, hisoblash, kompyuter modeli va boshqalar. Muhandisning konstruktorlik faoliyati – ma’lum standart va yangi (ixtiro qilingan)

elementlarga asoslangan texnik tizimning loyihasini ishlab chiqish jarayoni. Loyihalash-konstruktorlik faoliyatining natijasi - maketlar, prototiplar, kompyuter modellari va boshqalar[1].

“Loyihalash-konstruktorlik kompetentsiyasi” tushunchasining mohiyatini “kompetentlik” umumiy tushunchasi orqali ochib berish maqsadga muvofiqdir. Biz I.L. Dulchayeva, V.N. Pustovoitov, A.V. Xutorskoy[2], kompetentsiyaning integral dinamik sifat xususiyatini ta’kidlaydi, bu shaxsning jamiyatda qabul qilingan amaldagi me’yorlarga muvofiq ma’lum bir sohada faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi va qobiliyatini aks ettiradi, shuningdek, Yu.G.Tatura bu faoliyat muvaffaqiyatli bo’lishi kerakligiga e’tibor qaratgan[3]. Chunki insonning muvaffaqiyatli faoliyatga yo’naltirilganligi kelajakdagi kasbiy faoliyatida shaxsiy salohiyatini ro’yobga chiqarishni ta’minlaydi.

Bo’lajak muhandislarning loyihalash-konstruktorlik kompetentsiyasi mazmuni quyidagi bilim, ko’nikma va malakalarni o’z ichiga oladi:

- axborotni izlash, tanqidiy tahlil qilish, sintez qilish va berilgan muammolarni hal qilishda tizimli yondashuvni qo’llash qobiliyati;

- dastlabki texnik-iqtisodiy tadqiqotlarni o’tkazish qobiliyati;

- umumiy va maxsus dasturiy ta’minotlar bilan ishlash;

- loyiha va ishchi texnik hujjatlarni ishlab chiqish, tugallangan loyiha va qurilish ishlarini rasmiylashtirish, ishlab chiqilgan loyihalarning texnik hujjatlar va spetsifikatsiyalar, standartlar, texnik shartlar va boshqa me’yoriy hujjatlarga muvofiqligini nazorat qilish;

- axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kasbiy faoliyatda axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim eta olish. Talaba uchun loyihalash-konstruktorlik faoliyati ijodiy salohiyatni rivojlantirish, o’zini o’zi anglash, o’z-o’zini o’rganish vositasi, o’qituvchi uchun esa o’qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning integratsiyalashgan didaktik vositasi, shuningdek, axborot izlash va ular bilan ishlash, birgalikdagi tadqiqot va ijodiy faoliyatdir.

Raqamli texnologiyalar raqamli vositalar, materiallar va xizmatlarga kirish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Talabalar va o’qituvchilar o’zlarining axborot makonlari va ulardan foydalanish bo’yicha misli ko’rilmagan nazoratni qo’lga kiritadilar. Xizmat ko’rsatish va moddiy ishlab chiqarish sohasida bo’lgani kabi, ta’limni raqamli transformatsiya qilish bo’yicha ishlar ham dasturni amalga oshirishning barcha bosqichlarida ta’lim tashkilotlarining natijalari va ish sifatini oshirishga yo’naltirilishi kerak [4].

Shuni ta’kidlash kerakki, texnik ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish mamlakat ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim rol o’ynaydi. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish bugungi kunda jamiyatning innovatsion rivojlanish salohiyati sifatida qaralmoqda va ta’limni rivojlantirishga yangi kontseptual yondashuvlarni amalga oshirishga asoslanishi kerak. Bu zamonaviy ta’limni to’g’ri tashkil etishga va ta’lim samaradorligini oshirishga yordam beradi [5].

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, texnik mutaxassisliklar bo’yicha oliy ta’limni raqamlashtirishning amaliy jarayoni allaqachon boshlangan va bu tez orada ijobiy natijalar beradi.

REFERENCES

1. Н. Солиев. Понятия проектно-конструкторских компетенций у будущих инженеров на основе цифровых технологий. Профессиональная образования. 2023 г. т. 7. Стр 9
2. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Москва: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. 73 с.
3. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов

высшего профессионального образования. Москва, 2004. 18 с.

4. Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2018. 168 с.
5. Абдуазизова В.В., Солиев Н.С., Техническое образование на основе цифровых технологий. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. Volume 2, february 2023. – В. 213-218. ISSN: 2171-381X (№6, SJIF – 5.305).